

Anais das XXXII Jornadas Sulamericanas de Engenharia Estrutural

Maio / 2006 ISBN 85-99956-01-9

Investigações Teóricas, Experimentais, Numéricas e Computacionais

Trabalho JOR0134 - p. 2734-2744

**O MÉTODO DA DISTRIBUIÇÃO DOS MOMENTOS VIA
FORMULAÇÃO MATRICIAL PARA PÓRTICOS PLANOS INDESLOCÁVEIS**

R. C. Lopes⁽¹⁾, L. L. B. Castro⁽²⁾, A. P. Lopes⁽²⁾

⁽¹⁾ UEA – Escola Superior de Tecnologia, Universidade do Estado do Amazonas, Departamento de Engenharia Mecânica, Av. Darcy Vargas, 1200, CEP 69065-020 – Manaus-AM – Brasil – rlopes@uea.edu.br

⁽²⁾ UnB - Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, CEP 70910-900 - Brasília-DF - Brasil – lichonglee@unb.br e arlindo@unb.br

RESUMO

O Método da Distribuição dos Momentos (MDM) é um método aproximado de análise estrutural, desenvolvido pelo professor Hardy Cross, com o objetivo de evitar a solução direta de sistemas de equações com várias incógnitas em virtude da inexistência, à época em que o método foi publicado, das facilidades computacionais disponíveis atualmente. Sabe-se que o MDM ou Método de Cross é um dos métodos dos deslocamentos existentes e também é um processo iterativo de solução das equações de equilíbrio pelo método da relaxação, sem a obtenção explícita dos deslocamentos. Recentemente os autores apresentaram uma solução exata para o MDM através de uma formulação matricial, utilizando-se uma única equação. O objetivo principal deste trabalho é aplicar a solução exata do MDM via formulação matricial para pórticos planos indeslocáveis. São resolvidos exemplos numéricos e comparam-se os resultados fornecidos pela formulação matricial com os obtidos na literatura para ilustrar a aplicabilidade e precisão desta formulação.

Palavras-chave: Método da Distribuição dos Momentos, Método de Cross, Formulação matricial.

1 INTRODUÇÃO

Observa-se na prática que quanto maior for a complexidade da estrutura, maior será o número de incógnitas e, conseqüentemente, maior será o número de equações a ser resolvido. Os métodos tradicionais de análise, tais como o método das forças e o método dos deslocamentos, tornam-se muito trabalhosos e, algumas vezes, impraticáveis. Desta forma, torna-se necessário procurar uma alternativa. Uma alternativa óbvia é utilizar técnicas computacionais ou então utilizar um procedimento iterativo conhecido como Método da Distribuição dos Momentos (MDM).

O MDM para a análise de estruturas reticuladas foi introduzido pelo Professor Hardy Cross há quase setenta e cinco anos. No passado, sem o advento dos computadores, quando os engenheiros estruturais tinham que calcular os esforços internos e os deslocamentos de uma estrutura hiperestática, eles geralmente utilizavam o MDM ou Método de Cross, como ficou popularmente conhecido. Neste método, os momentos de engastamento nos elementos de pórtico são gradualmente distribuídos para os elementos adjacentes em um número de passos, tal que o sistema estrutural adquira sua configuração natural de equilíbrio.

O método em questão ainda é ensinado, nos cursos de graduação de engenharia civil, para a análise de estruturas e mesmo o MDM sendo superado por procedimentos mais robustos, como o Método dos Elementos Finitos, o MDM tornou-se um método eficiente e seguro na análise de vários edifícios de concreto armado durante uma geração inteira.

O trabalho original escrito por CROSS [1] explicando o método foi posteriormente estendido em um livro texto escrito por CROSS e MORGAN [2]. O MDM depende da solução de três problemas: determinação dos momentos de engastamento, determinação da rigidez de cada elemento da estrutura e a determinação dos fatores de distribuição e transmissão para cada elemento da estrutura, o que será visto posteriormente.

LIGHTFOOT [3] acredita que todas as possibilidades mais simples do MDM já foram descobertas e que, daqui por diante, a utilização eficaz do método no que tange a análise de estruturas complexas, deve ser através de programas computacionais. Maiores informações, sobre o MDM, podem ser obtidas em LAURSEN [4] e KASSIMALI [5].

A convenção de sinais adotada neste trabalho considera como positivo o sentido horário dos momentos atuantes no elemento estrutural. Adotando o sentido horário como positivo implica no uso do quarto quadrante para a definição da direção linear positiva. Desta forma, os esforços, distâncias e deslocamentos lineares são considerados positivos quando medidos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Isto está de acordo com as direções positivas da Teoria de Viga, conforme TIMOSHENKO e GOODIER [6].

Em resumo, o MDM ainda é uma ferramenta importante para a análise estrutural e pode ser facilmente programado para problemas mais complexos, sem utilizar os softwares modernos de análise estrutural. Segundo VOLOKH [7] o MDM é nada mais do que um disfarce do esquema de Jacobi iterativo.

O objetivo deste artigo é aplicar o MDM em pórticos planos indeslocáveis através de uma formulação que pode ser encontrada em LOPES *et al.* [8]. Neste estudo o MDM é formulado de uma forma fechada através de uma única equação matricial.

Resultados numéricos são apresentados para demonstrar a aplicabilidade e precisão desta formulação.

2 FORMULAÇÃO MATRICIAL

Nesta seção se aborda as relações básicas da formulação proposta para o MDM baseado em uma notação matricial. Sejam os fatores de distribuição, fatores de transmissão e momentos iniciais escritos da seguinte forma.

$$\{M\} = \{M_0\} + [\beta]\{M_0\} + [\alpha][\beta]\{M_0\} + [\beta][\alpha][\beta]\{M_0\} + [\alpha][\beta][\alpha][\beta]\{M_0\} + [\beta][\alpha][\beta][\alpha][\beta]\{M_0\} + \dots \quad (1)$$

onde $\{M\}$ é um vetor que contém os momentos finais nas extremidades dos elementos e possui dimensão $(mx1)$, $\{M_0\}$ é também um vetor coluna que possui os momentos de engastamento e possui dimensão $(mx1)$, $[\beta]$ é uma matriz quadrada que contém os fatores de distribuição e possui dimensão (mxm) , $[\alpha]$ é uma matriz quadrada que contém os fatores de transmissão e possui dimensão (mxm) e, finalmente, m é o número dos elementos da estrutura multiplicados por dois.

Note que o primeiro termo da série representada pela Eq. (1) é o vetor que contém os momentos de engastamento dos elementos. O segundo termo é o produto entre os fatores de distribuição e os momentos de engastamento, obtendo-se um novo conjunto de momentos quando todos os nós da estrutura são liberados simultaneamente. O terceiro termo da série é o produto entre os fatores de distribuição e o conjunto de momentos obtidos previamente e a série continua para n ciclos.

A Eq. (1) pode ser reescrita como

$$\{M\} = ([I] + [\beta] + [\alpha][\beta] + [\beta][\alpha][\beta] + [\alpha][\beta][\alpha][\beta] + [\beta][\alpha][\beta][\alpha][\beta] + \dots)\{M_0\} \quad (2)$$

onde $[I]$ é uma matriz diagonal conhecida como Matriz Identidade. Após n ciclos do método e utilizando algumas propriedades da Matriz Identidade, obtém-se

$$\{M\} = \{[I] + [\beta]\}\{[I] + [\alpha][\beta] + ([\alpha][\beta])^2 + ([\alpha][\beta])^3 + \dots + ([\alpha][\beta])^{n-1}\}\{M_0\} \quad (3)$$

ou

$$\{M\} = \{[I] + [\beta]\}\{S_n\}\{M_0\} \quad (4)$$

onde $\{S_n\} = \{[I] + [\alpha][\beta] + ([\alpha][\beta])^2 + ([\alpha][\beta])^3 + \dots + ([\alpha][\beta])^{n-1}\}$. Como uma progressão geométrica é um somatório de termos em que dois termos sucessivos sempre possui a mesma razão, $\{S_n\}$ é uma progressão geométrica de razão $r = \{[\alpha][\beta]\}$.

O somatório dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dado por

$$\{S_n\} = \frac{a_1(1 - r^n)}{(1 - r)} \quad (5)$$

onde a_1 é o primeiro termo e r é a razão da série.

Substituindo $[I]$ como o primeiro termo da série e $[\alpha][\beta]$ como razão da série na Eq. (5), tem-se

$$\{S_n\} = \frac{[I]\{[I] - ([\alpha][\beta])^n\}}{\{[I] - [\alpha][\beta]\}} \quad (6)$$

Note que os termos da matriz $[\beta]$ são menores do que a unidade. Desta forma, quando n no termo $([\alpha][\beta])^n$, tende ao infinito, tem-se a seguinte equação.

$$\{S_n\} = \frac{[I]}{\{[I] - [\alpha][\beta]\}} \text{ ou } \{S_n\} = \{[I] - [\alpha][\beta]\}^{-1} \quad (7)$$

Substituindo a Eq. (7) na Eq. (4), tem-se

$$\{M\} = \{[I] + [\beta]\}\{[I] - [\alpha][\beta]\}^{-1}\{M_0\} \quad (8)$$

que representa a forma-fechada do MDM através de uma formulação matricial.

3 COORDENADAS DE REFERÊNCIA

A análise de uma estrutura plana através da forma fechada do MDM pode ser feita, conforme demonstrado anteriormente, utilizando-se a Eq. (8). O desenvolvimento dos elementos matriciais desta equação pode ser descrito em termos de coordenadas de referência. Assim, torna-se necessário identificar as extremidades dos elementos estruturais, conforme mostrado na figura 1.

Figura 1 – Coordenadas de referência da estrutura.

No caso da matriz $[\beta]$ que representa os fatores de distribuição, observa-se que o fator de distribuição no final do elemento correspondente a coordenada de referência 2, irá multiplicar os momentos fletores associados às coordenadas de referência 2 e 3. Assim, o fator de distribuição deve ser repetido duas vezes na linha 2 da matriz e localizado nas colunas 2 e 3 da matriz $[\beta]$. O fator de distribuição correspondente a coordenada de referência 5, irá multiplicar os momentos fletores associados às coordenadas de referência 4 e 5. Este fator de distribuição deve ser repetido duas vezes na linha 5 da matriz e localizado nas colunas 4 e 5 da matriz $[\beta]$. Em outras palavras, a coordenada de referência para cada fator de distribuição define a linha da matriz e seu valor é repetido quantas vezes for necessário de acordo com a numeração das extremidades dos elementos de um determinado nó. A localização nas colunas é definida pelas coordenadas de referência das extremidades dos elementos, enquanto que os outros valores da matriz são zero.

Procedendo desta maneira, a matriz $[\beta]$ para a estrutura mostrada na figura 3 é dada por

$$[\beta] = \begin{bmatrix} -\beta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\beta_2 & -\beta_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\beta_3 & -\beta_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\beta_4 & -\beta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\beta_5 & -\beta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\beta_6 \end{bmatrix}_{6 \times 6} \quad (9)$$

Para avaliar a matriz $[\alpha]$ na figura 1 que representa os fatores de transmissão, considere, por exemplo, o caso da extremidade final do elemento correspondente a coordenada de referência 2. O fator de transmissão irá multiplicar os momentos fletores associados a coordenada de referência 2, mas o resultado será adicionado aos momentos fletores associados a coordenada de referência 1. Conseqüentemente, este fator de transmissão será localizado na coluna 2 e linha 1 da matriz $[\alpha]$. Em se tratando de fatores de transmissão, a coordenada de referência do elemento identifica a coluna na qual o valor correspondente será localizado e a coordenada de referência oposta identifica a linha da matriz, enquanto que os outros valores da matriz são zero.

Aplicando este procedimento na matriz dos fatores de transmissão, tem-se

$$[\alpha] = \begin{bmatrix} 0 & \alpha_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha_5 & 0 \end{bmatrix}_{6 \times 6} \quad (10)$$

Após todas as matrizes da Eq. (8) terem sido obtidas a forma-fechada do MDM pode ser realizada.

4 EXEMPLOS NUMÉRICOS

Para ilustrar a aplicabilidade do MDM via formulação matricial dois exemplos são apresentados. O primeiro exemplo consiste em um pórtico plano apresentado por SÜSSEKIND [9]. O carregamento e as características da estrutura são ilustrados na figura 2, e as coordenadas de referência para este exemplo encontram-se na figura 3.

Figura 2 – Estrutura analisada no primeiro exemplo.

Figura 3 – Coordenadas de referência para o primeiro exemplo.

Os momentos de engastamento e os fatores de distribuição (FD) $[\beta]$ e transmissão (FT) $[\alpha]$ foram calculados empregando os procedimentos elementares de análise estrutural. Estes valores encontram-se na tabela 1.

TABELA 1 – Momentos de engastamento, FD e FT para o primeiro exemplo.

Nó	A			B	C	D
Elemento	AB	AC	AD	BA	CA	DA
Momentos de Engastamento (ME)	-93,75	0	0	93,75	0	0
Fator de Distribuição (FD)	0,2	0,3	0,5	0	0	0
Fator de Transmissão (FT)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Utilizando os valores da tabela 1 e colocando os fatores de distribuição e transmissão na forma matricial, tem-se, respectivamente.

$$[\beta] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0,3 & -0,3 & 0 & -0,3 & 0 \\ 0 & -0,2 & -0,2 & 0 & -0,3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0,5 & -0,5 & 0 & -0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; [\alpha] = \begin{bmatrix} 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Utilizando a Eq. (8), que representa a forma-fechada do MDM, fornece os seguintes valores para os momentos nas extremidades dos elementos.

$$\begin{aligned} M_1 &= 14,06 \text{ kN.m} ; M_2 = 28,13 \text{ kN.m} ; M_3 = -75,00 \text{ kN.m}; \\ M_4 &= 103,13 \text{ kN.m} ; M_5 = 46,88 \text{ kN.m} ; M_6 = 23,44 \text{ kN.m}. \end{aligned} \quad (12)$$

Comparando-se com os resultados disponíveis na literatura, observa-se que os momentos fletores nas extremidades dos elementos são exatamente os mesmos dados por SÜSSEKIND [9] e pelo programa FTool[®], conforme ilustrado na figura 4.

Figura 4 – Diagrama de momento fletor para o primeiro exemplo.

No próximo exemplo, o comportamento da formulação matricial foi testado em um pórtico plano ilustrado na figura 5, dado por LOPES e LOPES [10]. As coordenadas de referência encontram-se na figura 6.

Figura 5 – Estrutura analisada no segundo exemplo.

Figura 6 – Coordenadas de referência para o segundo exemplo.

Os momentos de engastamento e os fatores de distribuição (FD) $[\beta]$ e transmissão (FT) $[\alpha]$ foram calculados empregando os procedimentos elementares de análise estrutural. Estes valores encontram-se na tabela 2.

TABELA 2 – Momentos de engastamento, FD e FT para o segundo exemplo.

Nó	A	B	C	D	E			F		
Elemento	AE	BE	CF	DF	EB	EF	EA	FE	FC	FD
ME	31,25	-50	43,75	25	50	-150	-31,25	150	-43,75	25
FD	0	0	0	0	0,34	0,32	0,34	0,32	0,34	0,34
FT	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Utilizando os valores da tabela 2 e colocando os fatores de distribuição e transmissão na forma matricial, tem-se, respectivamente.

$$[\beta] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0,34 & -0,34 & -0,34 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0,34 & -0,34 & -0,34 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0,32 & -0,32 & -0,32 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0,34 & -0,34 & -0,34 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0,34 & -0,34 & -0,34 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0,32 & -0,32 & -0,32 & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$[\alpha] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Utilizando a Eq. (14), que representa a forma-fechada do MDM, fornece os seguintes valores para os momentos nas extremidades dos elementos.

$$\begin{aligned} M_1 &= 57,81 \text{ kN.m}; & M_2 &= -23,44 \text{ kN.m}; & M_3 &= 17,19 \text{ kN.m}; & M_4 &= -1,56 \text{ kN.m}; \\ M_5 &= 21,88 \text{ kN.m}; & M_6 &= 103,13 \text{ kN.m}; & M_7 &= -125 \text{ kN.m}; & M_8 &= -28,13 \text{ kN.m}; \\ M_9 &= -96,88 \text{ kN.m}; & M_{10} &= 125 \text{ kN.m}. \end{aligned} \quad (15)$$

Comparando-se com os resultados obtidos pelo programa FTool[®], observa-se que os resultados, para este exemplo, estão na mesma ordem de grandeza com o referido programa, lembrando que o MDM tradicional e a presente formulação não levam em consideração as deformações axiais dos elementos. O diagrama de momento fletor para este exemplo encontra-se na figura 7.

Figura 7 – Diagrama de momento fletor para o segundo exemplo.

5 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo é parte de uma pesquisa em desenvolvimento que envolve tanto a Universidade de Brasília – UnB quanto a Universidade do Estado do Amazonas – UEA. O presente trabalho é o terceiro da série sobre o MDM. LOPES *et al.* [8] apresentam a formulação matricial do MDM aplicado a vigas contínuas com inércia variável e LOPES *et al.* [11] dão um enfoque educacional ao método.

Apresenta-se neste trabalho uma formulação para o MDM baseado em um tratamento matricial para pórticos planos. A principal vantagem desta formulação consiste em utilizar apenas uma equação para solucionar o problema sem a utilização de quaisquer iterações, mostrando que o MDM é um método exato. Os resultados obtidos mostram valores corretos para os momentos fletores nas extremidades dos elementos quando comparados com exemplos disponíveis na literatura e/ou utilizando programas de análise estrutural.

Aparentemente, todas as aplicações através do procedimento tradicional (via iterações) já foram descobertas e segundo LIGHTFOOT [3], daqui por diante, a utilização eficaz do MDM, no que diz respeito à análise de estruturas complexas, deve ser através de programas computacionais. Assim, a formulação matricial do MDM surge como uma opção para resolver problemas desta natureza. A próxima etapa da pesquisa é estender a formulação matricial para problemas de estruturas tridimensionais e, também, para a análise considerando deformações de cisalhamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] CROSS, H. Analysis of Continuous Frames by Distributing Fixed-End Moments. *Proceedings of the American Society of Civil Engineers*. USA. 1930, Vol. 96, pp. 919-928.
- [2] CROSS, H. & MORGAN, N. D. Continuous Frames of Reinforced Concrete. Wiley, New York, USA, 1932.
- [3] LIGHTFOOT, E. Moment Distribution: A Rapid Method of Analysis for Rigid-Jointed Structures. Barnes & Noble, New York, USA, 1961.
- [4] LAURSEN, H. I. Structural Analysis. McGraw-Hill Book Company, 2nd edition, New York, USA, 1978.
- [5] KASSIMALI, A. Structural Analysis. International Thomson Publishing, New York, USA, 1995.
- [6] TIMOSHENKO, S. P. & GOODIER, J. N. Theory of Elasticity. McGraw-Hill Book Company, New York, USA, 1980.
- [7] VOLOKH, K. Y. On Foundations of The Hardy Cross Method. *International Journal of Solids and Structures*. USA. 2002, Vol. 39, pp. 4197-4200.
- [8] LOPES, A. P., LOPES, R. C. & CASTRO, L. L. B. An Exact Solution for the Hardy Cross Method through a Matricial Formulation Applied to Continuous Beams. *Proceedings of the 18th International Congress of Mechanical Engineering*. Ouro Preto, MG, Brasil. 2005, pp. 1-8.
- [9] SÜSSEKIND, J. C. Curso de Análise Estrutural – Vol. 3. Editora da USP, São Paulo, Brasil, 1973.
- [10] LOPES, R. C. & LOPES, A. P. Análise Estrutural – Método da Distribuição dos Momentos. Livro em preparação, Manaus, Brasil, 2005.

- [11] LOPES, A. P., CASTRO, L. L. B. & NEVES, C. E. V. Utilização de Planilhas Eletrônicas no Ensino do Método de Cross. *XXXIII Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia*. Campina Grande, PB, Brasil. 2005, pp. 1-12.